

MAKALAH
TIPE-TIPE BERWIRAUSAHA SERTA CARA MENUMBUHKAN KEINGINAN
UNTUK BERWIRAUSAHA

Dosen Pengampu : Dr.H. Fachrurazi, S.Ag.MM

Yulida, MM

Disusun Oleh :

Kelompok 2

Nurul Khaira Ummah (11812055)

Rika Syaputri (11812033)

Mulyani (11812032)

PENDIDIKAN BAHASA ARAB (PBA)
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) PONTIANAK

2021

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur hanya kepada Allah Swt, karena atas berkat rahmat dan Hidayah Nyalah kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik dan tepat waktu. Semoga dengan adanya makalah ini dapat menambah pengetahuan dan bisa mengaplikasikannya.

Namun kami menyadari bahwa makalah ini masih sangat terbatas, baik dari segi metodologi penulisan, isi dan literatur penulisan makalah ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk penyempurnaan makalah ini dan untuk penulisan makalah berikutnya.

Pontianak 28 Oktober 2021

Kelompok 2

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengangguran merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi oleh setiap Negara berkembang termasuk Indonesia. Indonesia yang merupakan salah satu Negara dengan jumlah penduduk terbanyak seharusnya menjadi sebuah kekuatan untuk membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan pembangunan melalui penciptaan lapangan kerja oleh setiap masyarakat. Sebenarnya pemerintah telah memiliki berbagai macam program kerja yang upayanya adalah untuk mengurangi jumlah pengangguran yang ada, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak cukup banyak membantu jumlah angka pengangguran yang semakin tinggi dari waktu ke waktu. Jumlah lulusan mahasiswa yang terus meningkat tiap tahunnya tentunya dapat membantu pemerintah melalui Lembaga Pendidikan untuk berusaha terus mengurangi jumlah pengangguran yang ada.

Lembaga pendidikan sebagai salah satu gerbang terdepan dalam menciptakan lapangan pekerjaan dikalangan mahasiswa memiliki peran serta dalam upaya menumbuhkan jiwa berwirausaha dikalangan mahasiswa tentunya dapat sangat membantu pemerintah sehingga terus menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki setiap mahasiswa. Setiap pilihan pekerjaan yang dipilih oleh setiap lulusan di perguruan tinggi kebanyakan memilih pekerjaan kantor dibandingkan sebagai wirausaha, hal tersebut terjadi karena mempertimbangkan biaya dari preferensi yang tinggi selama lulusan menempuh pendidikan dan menganggap bahwa bekerja kantor memilih status sosial yang lebih baik dibandingkan dengan wirausaha. Hal ini tentunya menjadi tantangan setiap Lembaga Pendidikan untuk mengupayakan agar setiap lulusan bukan hanya mampu diserap sebagai tenaga kerja kantor saja tetapi mampu untuk mengurangi jumlah pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja sendiri, sehingga saat lulus diharapkan para lulusan mampu mengaplikasikan secara nyata dari apa yang telah didapat selama menempuh pendidikan saat di Perguruan Tinggi.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja tipe- tipe wirausaha?
2. Bagaimana cara menumbuhkan minat dalam berwirausaha?

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Kewirausahaan Serta Tipe – Tipe Berwirausaha

1. Pengertian Wirausaha

kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat dan sumber daya untuk menciptakan peluang agar meraih sukses dalam berusaha atau hidup (Widnyana et al., 2019) .Wirausaha menurut pandangan seorang pemodal adalah seorang yang menciptakan kesejahteraan untuk orang lain yang menemukan cara-cara baru untuk menggunakan sumber-sumber daya, mengurangi pemborosan, dan membuka lapangan kerja yang disenangi oleh masyarakat. Wirausaha menurut pandangan ekonom adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengorganisir faktor-faktor produksi alam, tenaga, modal, dan keahlian untuk tujuan berproduksi. Kewirausahaan merupakan sikap mental dan jiwa yang selalu aktif atau kreatifberdaya, bercrepta, berkarya dan bersahaja dan berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dalam kegiatan usahanya (Isrososiawan, 2013).

Thomas Zimmerer, dkk (dalam Djali, 2008) mendefinisikan bahwa Wirausahawan adalah seseorang yang menciptakan bisnis baru dengan mengambil risiko dan ketidakpastian demi mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang yang signifikan dan menggabungkan sumber-sumber daya yang diperlukan, sehingga sumber-sumber daya itu bisa dikapitalisasikan. Wirausahawan juga diartikan oleh Zimmerer, dkk, sebagai seseorang yang menggabungkan kreatif dengan tindakan dan struktur bisnis tertentu. Wirausahawan yang sukses memiliki ide dan kemudian mencari cara agar ide tersebut sukses memecahkan masalah atau memuaskan kebutuhan.

2. Tipe –Tipe Wirausaha

Menurut (Firmansyah & Roosmawarni, 2019) tipe-tipe ada beberapa macam yaitu :

1. Wirausaha sosial (socialpreneur) adalah seorang yang berusaha dalam aktivitas kewirausahaan dengan memiliki tujuan utama untuk menyelesaikan permasalahan sosial dan lingkungan hidup dengan memberdayakan komunitas melalui kegiatan yang bernilai ekonomi.
2. Intrapreneur adalah karakter wirausaha yang dimiliki oleh pekerja/karyawan dalam sebuah perusahaan. Berbeda dengan wirausaha, mereka bukanlah pemilik usaha melainkan pekerja kreatif dan inovatif yang selalu memberikan yang terbaik bagi perusahaan.
3. Technopreneurship merupakan gabungan dua kata, yaitu 'teknologi' dan 'enterpreneurship'. Teknologi adalah sesuatu yang digunakan untuk menuju pada penerapan praktis sains ke dunia bisnis dan sebagai pencipta alat-alat, untuk mengembangkan kemampuan dan pemanfaatan materi guna memecahkan permasalahan yang ada. Kata "Enterpreneurship" berasal dari kata entrepreneur yang menanggung risiko dan ketidakpastian untuk mencapai tujuan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang yang ada (Zimmerer & Scarborough dalam (Firmansyah & Roosmawarni, 2019)

Jenis usaha yang digeluti entrepreneur dapat merupakan penciptaan usaha baru maupun membeli usaha yang telah lama berdiri. Ada empat aspek dasar dari technopreneurship yaitu : 1. Technopreneurship adalah proses penciptaan suatu bisnis dengan menggunakan media teknologi. 2. Technopreneurship memerlukan waktu dan daya. 3. Adanya penilaian terhadap risiko. Jenis risiko bermacam-macam tetapi umumnya dalam bentuk keuangan, fisik, dan sosial. 4. Penghargaan bagi entrepreneurship. Penghargaan dapat berupa kebebasan, kepuasan pribadi, maupun uang.

Setiap orang memiliki potensi untuk menjadi seorang wirausahawan, dan tentu saja keragaman menjadi tanda kewirausahaan. Thomas Zimmerer dkk (,2008:26-34) mengemukakan tipe-tipe wirausahawan sebagai berikut:

1. Wirausaha Muda

Orang-orang muda mulai mengambil bagian dalam memulai bisnis, yang didorong oleh kekecewaan terhadap prospek dalam perusahaan tempatnya bekerja dan keinginan untuk memiliki peluang menentukan nasib sendiri.

2. Wirausaha Perempuan

Kaum perempuan ikut ambil bagian dalam dunia wirausaha karena mengalami diskriminasi di tempat kerja. Kaum perempuan menyadari bahwa cara terbaik untuk menembus hambatan-hambatan yang tidak kelihatan dan menghambat karier seorang perempuan untuk mencapai ke puncak organisasi adalah memulai bisnis sendiri.

3. Wirausaha Minoritas

Segmen populasi bisnis kecil yang juga berkembang dengan cepat adalah perusahaan yang dimiliki oleh kaum minoritas. Alasan kaum minoritas memulai wirausaha adalah karena diskriminasi sama halnya dengan wirausahawan perempuan. Bisnis kaum minoritas terus mengalami kemajuan dan bahkan keberhasilannya terus meningkat.

4. Wirausaha Imigran

Kaum imigran saat ini datang ke suatu negara dengan pendidikan dan pengalaman yang lebih baik daripada penduduk lokal, Kaum imigran ini menjadi wirausahawan di negeri dengan berbekal dedikasi dan keinginan untuk berhasil meraih sukses di bidang bisnis yang dijalani.

5. Wirausaha Paruh

Waktu Bisnis paruh waktu adalah pintu masuk yang umum unmenjadi wirausahawan. Para wirausahawan paruh waktu mendapatkan yang terbaik dari kedua dunianya, yaitu dapat masuk ke dalam bisnis tanpa mengorbankan pendapatan sendiri dan fasilitas tetap dari bekerja. Keuntungan utama dalam bisnis paruh waktu adalah risiko yang lebih rendah bila terjadi kegagalan usaha.

6. Bisnis Rumahan

Bisnis rumahan saat ini berkembang pesat. Lima puluh tiga persen dari seluruh bisnis dijalankan dari rumah, tetapi sekitar 91 persen di antaranya sangat kecil dan tanpa karyawan.

B. Menumbuhkan Minat Berwirausaha

Minat menjadi wirausaha didefinisikan sebagai keinginan seseorang untuk bekerja mandiri (self-employed) atau menjalankan usahanya sendiri (Dzulfikri & Kusworo, 2017). Menurut subando dalam (Citra Savitri, 2017) minat wirausaha adalah

kecenderungan hati dalam diri subjek untuk tertarik menciptakan suatu usaha yang kemudian mengorganisir, mengatur, menanggung resiko dan mengembangkan usaha yang diciptakannya tersebut.

Menurut (Djali, 2008) yang dimaksud minat adalah suatu keinginan yang cenderung menetap pada diri seseorang untuk mengarahkan pada suatu pilihan tertentu sebagai kebutuhannya, yang selanjutnya akan diwujudkan dalam tindakan nyata dengan adanya perhatian pada objek yang diinginkannya untuk mencari informasi sebagai wawasan bagi dirinya. Menurut (De et al., 2015) Untuk menekuni dunia social entrepreneurship, membutuhkan komitmen tinggi dan rela berkorban dalam segala hal, mulai dari finansial (uang), waktu, bahkan korban perasaan.

Jadi, bila seseorang memiliki ketertarikan (minat) pada suatu objek dengan sepenuh hati, maka selanjutnya minat itu yang akan menuntunnya untuk memperhatikan lebih rinci dan berkeinginan untuk bisa memiliki objek tersebut. Jadi yang dimaksud minat berwirausaha adalah keinginan dengan sepenuh hati untuk bisa melakukan usaha secara mandiri dengan kemampuan dan dengan kemauan sendiri, serta senantiasa belajar dai kegagalan yang dialami, yang dapat diukur melalui :

1. Memiliki rasa percaya diri
2. Dapat mengambil resiko
3. Kreatif dan inovatif
4. Disiplin dan kerja keras
5. Berorientasi ke masa depan
6. Memiliki rasa ingin tau
7. Jujur dan mandiri

Menurut (Suroño & Ifendi, 2021) Minat berwirausaha seseorang dapat dilihat dari dua indikator utama yaitu: a. Seberapa kuat upaya seseorang untuk berani mencoba melakukan aktivitas kewirausahaan. b. Seberapa banyak upaya yang direncanakan seseorang untuk melakukan aktivitas kewirausahaan (seperti aktivitas dalam mengelola waktu dan keuangan untuk tujuan berwirausaha). Untuk mendorong tumbuhnya minat terhadap kegiatan dunia usaha yaitu dengan cara mengenali potensi yang ada pada diri akan membantu langkah kita untuk menjalankan usaha menjadi lebih baik lagi. Dalam kondisi perekonomian yang tidak stabil, terjadi krisis yang berkepanjangan, semakin sedikitnya lowongan dan lapangan pekerjaan.

Beberapa alasan yang mendorong seseorang tertarik dan berminat untuk membuka usaha sendiri (Jackie Ambadar, dkk dalam Surono & Ifendi, 2021)

- 1) Penghasilan Tidak Terbatas Banyak orang mengakui ketertarikannya membuka usaha sendiri adalah karena ingin memiliki penghasilan besar.
- 2) Ingin Cepat Kaya Untuk mewujudkan semua keinginan- keinginan jalan termudah dan sudah diakui kenyataannya adalah dengan cara memiliki usaha sendiri. Hanya bekerja keraslah yang akan membuat suatu usaha bisa sukses dan mendatangkan rezeki melimpah. Sebab, mana mungkin bisa hidup mewah tanpa kerja keras dan susah payah.
- 3) Ingin Mandiri
Dengan tekad yang kuat ingin membuka usaha sendiri, secara tidak langsung hal tersebut menunjukkan sikap mental yang kuat, yaitu sebuah keinginan untuk mandiri.
- 4) Keadaan Terdesak
Di antara faktor yang menjadi alasan kuat mengapa seseorang ingin membuka usaha sendiri adalah persoalan ekonomi, yaitu ketika mendapati suatu peristiwa seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sebagai jalan alternatif untuk terus membiayai kehidupan keluarga, maka pilihan tercepat adalah dengan membuka usaha sendiri. Hal itu lebih mudah dilakukan daripada harus berebut mencari pekerjaan baru. Sementara jumlah pencari kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan sekarang ini sudah tidak berimbang.
- 5) Memperoleh Kebanggaan atau Kepuasan
Apabila usaha yang dilakukan berhasil merupakan sebuah kebanggaan dan kepuasan tersendiri, dengan perasaan senang dan bangga bisa menunjukkan kepada orang lain tentang keberhasilan yang dicapai.
- 6) Ingin Bebas Mewujudkan Mimpi atau Mengaplikasikan Ide
Tidak semua alasan/ keinginan membuka usaha sendiri semata-mata ingin mencari keuntungan besar. Banyak pengusaha yang sukses mengawali langkah mereka karena keinginannya mewujudkan mimpi memiliki usaha

sendiri. Sehingga mereka bisa leluasa mengaplikasikan ide ataupun gagasan kreatifnya.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Keberhasilan atau kegagalan wirausaha sangat dipengaruhi oleh sifat dan kepribadian Seseorang. The officer of Advocacy of Small Business Administration. Bahwa kewirausahaan Yang berhasil pada umumnya memiliki sifat-sifat kepribadian. Seperti telah diungkapkan bahwa wirausaha sebenarnya adalah seorang inovator atau Individu yang mempunyai kemampuan naluriah untuk melihat benda-benda materi Sedemikian rupa yang kemudian terbukti benar, mempunyai semangat.

Keterampilan hidup dalam berwirausaha sangatlah penting untuk dimiliki dan dikembangkan oleh setiap generasi saat ini. Keterampilan berwirausaha dipandang mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di bangsa ini seperti kemiskinan dan pengangguran. Adapun hal-hal yang dapat memunculkan jiwa wirausaha agar generasi muda memiliki ketrampilan hidup dalam berwirausaha, yakni melalui pendidikan formal, seminar-seminar kewirausahaan, melalui pelatihan, dan otodidak. Untuk mencapai yang namanya sukses dalam berbisnis maka kita juga harus membutuhkan beberapa keterampilan untuk mendukung jalanya proses kesuksesan. Di antaranya kita harus membutuhkan keterampilan bisnis dalam kewirausahaan, keterampilan pemasaran dalam kewirausahaan dan juga tidak meninggalkan keterampilan manajemen dan berorganisasi. Agar kedepannya semua berjalan sesuai rencana atau sesuai yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- citra savitri. (2017). upaya menumbuhkan minat berwirausaha pada mahasiswa prodi manajemen Di UPB Karawang. *Manajemen & Bisnis Kreatif* 3.1.
- De, F., Afacerilor, G., Fitriati, R., Lubis, R. H., Shakuntala, S., Guntara, D., Bonauli, E. L., Telkom, U., Young, M., Haryanti, D. M., Rahayu, S., Hati, H., Wirastuti, A., Susanto, K., Council, B., Dey, P., Minat, M., Sosial, K., Sekolah, M., ... Margaretha, M. (2015). ANALISIS PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNTUK PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN SOSIAL (Studi pada Saung Angklung Udjo Bandung Jawa Barat 2014). --, *11*(1), 159–182.
- djali. (2008). *teori motivasi dan aplikasinya*. bumi aksara.
- Dzulfikri, A., & Kusworo, B. (2017). Sikap, Motivasi, dan Minat Berwirausaha Mahasiswa di Surabaya. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, *5*(2), 183–200. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v5i2.1310>
- Firmansyah, A., & Roosmawarni, A. (2019). Kewirausahaan (Dasar dan Konsep. In *Buku* (Issue September).
- Isrososiawan, S. (2013). Peran Kewirausahaan Dalam Pendidikan. *Jurnal Jurusan Pendidikan IPS Ekonomi*, *9*(1), 26–49.
- Surono, & Ifendi, M. (2021). Thawalib | Jurnal Kependidikan Islam. *Thawalib / Jurnal Kependidikan Islam*, *2*(2), 103–130.
- Widnyana, I. W., Widyawati, S. R., & Warmana, G. O. (2019). Pengaruh Pemberian Mata Kuliah Kewirausahaan Dan Pelatihan Wirausaha Terhadap Minat Wirausaha Ekonomi Kreatif Pada Mahasiswa Unmas Denpasar. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, *1*(1), 171–177. <https://journal.untar.ac.id/index.php/baktimas/article/view/1895>